

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SUD TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Haydarova Mashhura Abror qizi,

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: Xaydarova Marjona Olim qizi,

Toshkent davlat transport universiteti

“Xalqaro ommaviy huquq” kafedrasida o‘qituvchi assistenti

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi sud hokimiyati, uning tashkil topishi, faoliyati hamda sud tizimining shakllanishi hamda uning rivojlanishi, rivojlanish tendensiyalari, shuningdek, xalqaro hamkorlik masalalari, mustaqillikdan keyingi davrda amalga oshirilgan sud-huquq islohotlarining asosiy yo‘nalishlari har tomonlama keng qamrovda tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: sud hokimiyati, sud tizimi, rivojlanish tendensiyalari, qonun ustuvorligi, raqamlashtirish, ochiqlik, xalqaro hamkorlik.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация: В диссертации всесторонне анализируются судебная власть, ее организация, деятельность, становление судебной системы, ее развитие, тенденции развития, а также вопросы международного сотрудничества и основные направления судебно-правовых реформ, реализуемых в период после обретения независимости.

Ключевые слова: судебная власть, судебная система, тенденции развития, верховенство закона, цифровизация, открытость, международное сотрудничество.

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE JUDICIAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Annotation: This thesis comprehensively analyzes the judiciary, its organization, activities, the formation of the judicial system, its development, development trends, as well as issues of international cooperation, and the main directions of judicial and legal reforms implemented in the post-independence period.

Keywords: judiciary, judicial system, development trends, rule of law, digitalization, transparency, international cooperation.

Ma'lumki, jamiyat taraqqiyoti jarayonida insonlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish zarurati paydo bo'lgan. Shu ehtiyoj asosida haq va nohaqlikni ajratish, nizolarni qonuniy yo'l bilan hal etish mexanizmi sifatida sud hokimiyati shakllangan. Sudlashuv insoniyat tarixida adolatni ta'minlash va huquqiy tartibotni mustahkamlashning eng muhim vositasiga aylangan. Tarixga yuzlanib qaraydigan bo'lsak, ilk qonunlar to'plami Qadimgi Mesopotamiyada vujudga kelgan bo'lib uning nomi "Hammurabi qonunlari" deb nomlangan. Hammurabi qonunlari insoniyat huquqiy tafakkurining ilk yuksak bosqichini ifodalaydi. Ular orqali qonuniylik, adolat va javobgarlik tushunchalari ilk bor tizimlashtirildi. Ushbu qonunlar sud-huquq tizimining shakllanishida poydevor vazifasini o'tagan va bugungi zamonaviy huquqiy davlat tamoyillarining manbasi sifatida qadrlanadi. Qonunlar jamiyat hayotini huquqiy asosda tartibga solgan eng qadimgi kodifikatsiyalangan huquqiy hujjat sifatida tarixda o'chmas iz qoldirgan¹⁶⁵.

Bu davrdan keyin Qadimgi Yunoniston hamda Rim davlatlarida jamiyatning huquqiy jihatdan yuksalishi yuz bergan. Bu davrda sud tizimi tashkil topdi. Rimda fuqarolik va jinoiy sudlar, apellyatsiya tizimi shakllangan. Rim huquqi keyinchalik butun Yevropa sud tizimining poydevori bo'ldi¹⁶⁶. O'rta asrlarda Yevropada sud hokimiyati monarx va cherkov qo'lida bo'lgan. O'rta asrlar sud tizimi tarixida Yevropa va Islom dunyosi tajribalari o'ziga xos, ammo bir-birini to'ldiruvchi xususiyatlarga ega edi. Yevropada sud hokimiyati diniy va feodal kuchlar ta'sirida bo'lgan bo'lsa, Islom dunyosida u diniy-huquqiy asoslarga tayangan holda, adolat, javobgarlik va axloqiy poklik tamoyillariga yo'naltirilgan edi. Har ikkala tizim keyingi asrlarda zamonaviy sud institutlari shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan.

XVII-XIX asrlar insoniyat tarixida huquqiy davlat va konstitutsion boshqaruv g'oyalari shakllangan davr sifatida e'tirof etiladi. Bu davrda siyosiy inqiloblar, huquqiy islohotlar va inson huquqlariga bo'lgan e'tibor natijasida sud hokimiyatining mustaqilligi davlat hokimiyati tizimining ajralmas tarmog'i sifatida tan olingan. Ayniqsa, Fransiya, Angliya va AQSh tajribalari keyinchalik butun jahon sud-huquq tizimlariga huquqiy asos yaratgan. Yangi davr sud tizimi tarixida insoniyat adolatni siyosatdan ajratish, sud hokimiyatini mustaqil tarmoq sifatida shakllantirish bosqichiga erishdi. Fransiya sud mustaqilligining g'oyaviy asosini berdi, Angliya huquqiy

¹⁶⁵ Code of Hammurabi <https://www.britannica.com/topic/Code-of-Hammurabi>

¹⁶⁶ Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition

pretsedent tizimini yaratdi, AQSh esa konstitutsiyaviy sud hokimiyatining amaliy modelini joriy etdi. Mazkur davrda shakllangan tamoyillar – mustaqillik, oshkoralik, tenglik va qonun ustuvorligi – bugungi zamonaviy sud tizimlarining poydevorini tashkil etadi.

XX asr o‘rtalaridan boshlab insoniyat tarixida xalqaro huquq va milliy sud tizimlarining o‘zaro uyg‘unlashuvi jarayoni boshlandi. Ikkinchi jahon urushi insoniyatga adolat va tinchlikni saqlash uchun mustaqil, adolatli sud tizimlarining naqadar zarurligini ko‘rsatdi. Shu davrdan boshlab sud hokimiyati nafaqat milliy miqyosda, balki xalqaro miqyosda ham muhim siyosiy-huquqiy institutga aylandi. Zamonaviy davrda sud tizimi milliy suverenitet, xalqaro hamkorlik va inson huquqlarini himoya qilish o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlovchi huquqiy institutga aylandi. 1945-yildan keyingi xalqaro sudlar adolatni global miqyosda qaror toptirgan bo‘lsa, raqamlashtirish va oshkoralik siyosati sud hokimiyatiga xalq ishonchini oshirish va adolatga erkin kirish imkonini bermoqda. Demak, XXI asr sud tizimining bosh tamoyili – “Adolat – taraqqiyotning asosi” degan g‘oyaning huquqiy ifodasidir.

O‘zbekiston Respublikasi 1991-yilda mustaqilligiga erishganidan so‘ng o‘z milliy sud tizimini yaratish yo‘lini tutdi. 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida sud hokimiyatining mustaqilligi alohida konstitutsiyaviy prinsip sifatida mustahkamlab qo‘yildi. Sud hokimiyati qonun chiqaruvchi hamda ijro etuvchi hokimiyatlardan mustaqil tarmoq sifatida e‘tirof etildi. Shuningdek, dastlabki yillarda sud tizimi fuqarolik, jinoyat va xo‘jalik sudlari sifatida faoliyat yuritgan bo‘lsa, keyinchalik tizimda ma‘muriy hamda iqtisodiy sudlar ham faoliyat ko‘rsatdi. Mustaqillik yillarida quyidagilarga alohida e‘tibor qaratildi:

- sudlarning institutsional mustaqilligini ta‘minlash;
- sudyalarning kafolatlari va tayinlanish tartibini qonuniy asosda belgilash;
- sud hokimiyatining jamiyatdagi obro‘cini mustahkamlash.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan 2017-yildan boshlab sud-huquq sohasida chuqur tizimli islohotlar amalga oshirila boshlandi. Masalan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoniga ko‘ra, harakatlar strategiyasining ikkinchi yo‘nalishi etib qonun ustuvorligini ta‘minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvorligi belgilab qo‘yildi¹⁶⁷.

Ta‘kidlab o‘tganimizdek, Asosiy qonunimiz hisoblanmish Konstitutsiyaning XXIII bobi sud hokimiyatiga bag‘ishlangan bo‘lib, ushbu bob sud tizimi faoliyatining asosiy yo‘nalishlarini belgilab beradi. Bob 130-142-moddalarini o‘z ichiga oladi.

¹⁶⁷ <https://lex.uz/mact/-3107036>

Masalan, Konstitutsiyaning 130-moddasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida odil sudlov faqat sud tomonidan amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasida sud hokimiyati qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatdan, siyosiy partiyalardan, fuqarolik jamiyatining boshqa institutlaridan mustaqil holda ish yuritadi. Binobarin, 2018-yilda "Sudlar to'g'risida"gi qonunning qabul qilinishi sud hokimiyati tizimidagi islohotlarning yangi bosqichini boshlab berdi, sudlarning mustaqilligini ta'minlash, odillikni oshirish va fuqarolarning huquq hamda erkinliklarini himoya qilish kafolatlarini mustahkamlash yo'lida muhim qadam bo'ldi¹⁶⁸.

Bugungi kunda O'zbekiston sud tizimi xalqaro standartlarga muvofiq modernizatsiya bosqichida hisoblanadi. Uning asosiy tendensiyalari quyidagilardan iborat:

- Sud mustaqilligi va sudyalarning daxlsizligi;
- Inson huquqlarini himoya qilish tamoyilining ustuvorligi;
- Raqamlashtirish va ochiqlik;
- Xalqaro hamkorlik.

Sud mustaqilligi va sudyalarning daxlsizligi. O'zbekiston Respublikasida sud hokimiyati qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatdan, siyosiy partiyalardan, fuqarolik jamiyatining boshqa institutlaridan mustaqil holda ish yuritadi (Konstitutsiya 130-modda). Sudyalarning mustaqildirlar, faqat Konstitutsiya va qonunga bo'ysunadilar. Sudyalarning odil sudlovni amalga oshirishga doir faoliyatiga har qanday tarzda aralashishga yo'l qo'yilmaydi va bunday aralashish qonunga muvofiq javobgarlikka sabab bo'ladi. Sudyalarning muayyan ishlar bo'yicha hisobdor bo'lmaydi. Sudyalarning daxlsizdir. Davlat sudyaning va uning oila a'zolarining xavfsizligini ta'minlaydi (Konstitutsiya 136-modda)¹⁶⁹.

Inson huquqlarini himoya qilish tamoyilining ustuvorligi. Insonning sha'ni va qadr-qimmati daxlsizdir. Hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo'lishi mumkin emas. Hech kim qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka, boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi muomalaga yoxud jazoga duchor etilishi mumkin emas. Hech kimda uning roziligisiz tibbiy va ilmiy tajribalar o'tkazilishi mumkin emas (Konstitutsiya 26-moddasi). Har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. Hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi, ushlab turilishi, qamoqqa olinishi, qamoqda saqlanishi yoki uning ozodligi boshqacha tarzda cheklanishi mumkin emas. Hibsga olishga, qamoqqa olishga va qamoqda saqlashga faqat sudning qaroriga ko'ra yo'l qo'yiladi. Shaxs sudning qarorisiz qirq sakkiz soatdan

¹⁶⁸ <https://lex.uz/docs/-5534923>

¹⁶⁹ <https://lex.uz/docs/-6445145>

ortiq muddat ushlab turilishi mumkin emas. Shaxsni ushlab chogʻida unga tushunarli tilda uning huquqlari va ushlab turilishi asoslari tushuntirilishi shart (Konstitutsiya 27-modda).

“E-sud”, “Adolat.sud.uz” tizimlari orqali sud ishlarini elektron yuritish, ariza topshirish, masofaviy sud majlislarida ishtirok etish imkoniyatlari yaratildi. Sud qarorlarining ochiqligini taʼminlash maqsadida yuqoridagi portallar orqali barcha qarorlar eʼlon qilinmoqda. Mazkur tendensiya sud tizimini zamonaviy, xalq ishonchiga tayangan va jamoatchilik uchun ochiq tizimga aylantirilmoqda.

Oʻzbekiston Respublikasi rivojlangan davlatlar, xususan, Germaniya bilan sud tizimi masalalari boʻyicha hamkorlik oʻrnatgan boʻlib, unga koʻra Germaniyada sud tizimida isloh etilgan yangiliklarni Oʻzbekiston sud tizimiga ham tatbiq etish masalasi kun tartibiga qoʻyildi.

Oʻzbekiston Respublikasida sud tizimining rivojlanish tendensiyalari bugungi kunda huquqiy davlat va adolatli fuqarolik jamiyatini barpo etish yoʻlidagi strategik islohotlarning markazi boʻlib hisoblanadi. Mustaqillikdan soʻng amalga oshirilgan sud-huquq islohotlari, xususan, sud hokimiyatining mustaqilligini mustahkamlash, fuqarolarning sud himoyasiga boʻlgan huquqini kengaytirish, shuningdek, sud tizimini raqamlashtirish va ochiqligini taʼminlashga qaratilgan chora-tadbirlar mamlakatda qonun ustuvorligi prinsipining amaliy ifodasi boʻlib xizmat qilmoqda. Bugungi kunda sud hokimiyati Oʻzbekiston Respublikasida nafaqat adolatni qaror toptiruvchi, balki inson huquqlari va erkinliklarini ishonchli himoya qiluvchi mustaqil institut sanaladi. Sudyalar faoliyatining mustaqilligi, ularning daxlsizligi, sud qarorlarining ijro etilishi ustidan nazoratning kuchaytirilishi – bularning barchasi fuqarolarning davlatga boʻlgan ishonchini mustahkamlashda muhim omil boʻlib xizmat qilmoqda. Raqamlashtirish jarayonlari, jumladan, “E-sud”, “Adolat.sud.uz” tizimlarining joriy etilishi, sud majlislarining onlayn oʻtkazilishi va sud qarorlarining ochiqligini taʼminlovchi elektron platformalarning kengayishi sud tizimining zamonaviy, ochiq va xalq ishonchiga tayangan mexanizmga aylanishiga imkon bermoqda. Bu, oʻz navbatida, fuqarolarning adolatga erkin kirish huquqini kengaytiribgina qolmay, sud faoliyatining samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, Oʻzbekiston xalqaro huquqiy standartlarga mos tarzda sud islohotlarini chuqurlashtirmoqda. Inson huquqlari boʻyicha xalqaro konvensiyalar, BMT hamda Yevropa inson huquqlari sudi amaliyoti oʻrganilib, milliy qonunchilik tizimi bilan uygʻunlashtirilmoqda. Bu yoʻnalish mamlakat sud tizimini global huquqiy makon bilan integratsiyalashgan, zamonaviy demokratik davlatlarga xos tizim sifatida shakllantirmoqda. Umuman olganda, Oʻzbekiston Respublikasida sud tizimining

rivojlanish tendensiyalari – bu faqat huquqiy sohadagi islohot emas, balki davlat boshqaruvining barcha bo‘g‘inlarida adolat va qonun ustuvorligini qaror toptirishga xizmat qiluvchi tizimli jarayondir. Kelgusida ham ushbu yo‘nalishdagi islohotlar izchil davom ettirilsa, mamlakatda inson huquqlari, qonun ustuvorligi va adolatning kafolatli himoyasi yanada mustahkamlanadi. Bu esa O‘zbekistonni zamonaviy demokratik, huquqiy va adolatli davlat sifatida yanada rivojlantirishning huquqiy poydevorini mustahkamlaydi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, bugungi kunda qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda belgilab qo‘yilgan insonlarning huquq va erkinliklarini ta’minlash va kafolatlash davlatimizning eng oliy maqsadlaridan biri sanaladi. Ushbu vazifani amalga oshirish, birinchi navbatda, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, xususan, sud tizimining asosiy maqsadlaridan biri sanaladi. Sud tizimi, ushbu vazifani amalga oshirish uchun bir qancha chora-tadbirlarni tashkillashtirish orqali fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta’minlamoqdalar. Zero, rivojlangan davlatlar o‘z taraqqiyotining yuqori cho‘qqisiga insonlarning huquq hamda erkinliklarini ta’minlash orqali erishib kelmoqdalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Code of Hammurabi <https://www.britannica.com/topic/Code-of-Hammurabi>.
2. Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition.
3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi <https://lex.uz/docs/-6445145>.
4. O‘zbekiston Respublikasi “Sudlar to‘g‘risida”gi qonuni <https://lex.uz/docs/-5534923>.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni <https://lex.uz/mact/-3107036>.